

KAYKOVUSNING “QOBUSNOMA” ASARIDA SUXANDONLIK MASALASI TAHLILI

Salimov Ilhom Ergash o’g’li

Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada sharq adabiyotida didaktikaning o’rni, sharq didaktik adabiyotining o’ziga xos jihatlari, “Qobusnoma” asarning mazmun-mohiyati haqida so’z yuritilgan bo’lib, asarning suxandonlik haqidagi yettinchi bobi batafsil tahlil qilingan. Suxandonlikning o’ziga xos jihatlari, so’z aytmoqning foydali va zararli tomonlari sanab o’tilgan.

Kalit so’zlar: sharq, didaktika, suxandonlik, rostgo’ylik, yolg’on, kamtarlik, shirinsuxanlik.

Sharq mamlakatlarida didaktik adabiyot salmoqli o’rin egallaydi. Farzand tarbiyasi har doim muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Yusuf Xos Hojib, Sa’diy Sheroziy, Nosiriddin Rabg’uziy, Alisher Navoiy kabilarning qatorida Kaykovusni ham alohida ta’kidlab o’tish kerak. Kaykovus podsho xonadonidan bo’lib, umrining oxirlarida hayotiy tajribasini bir kitobga jamlab, shu kitob orqali o’g’li Gilonshohga nasihatlar qiladi va bu kitobni “Qobusnoma” deb ataydi. “Qobusnoma” yaratilganidan beri turfa tillarga tarjima qilib kelinadi. O’zbek tiliga ilk bor Muhammad Rizo Ogahiy tomonidan tarjima qilingan. O’tgan asrning oltmishinchi yillarida Subutoy Dolimov “Qobusnoma”ni qayta tarjima qilib, kitob holida nashr etilishi uchun jonbozlik ko’rsatadi. Subutoy Dolimov faoliyatiga nazar soladigan bo’lsak, uning ikki sohada, ya’ni o’zbek adabiyoti tarixi va adabiyot o’qitish metodikasida ko’p ish qilganini ko’ramiz.

Kaykovus “Qobusnoma” asarining oltinchi bobida hunar egallashning ahamiyati haqida so’z yuritadi. U hunarsiz kishini soyasiz butaga o’xshatadi. Kishi qanchalar oliy nasab bo’lsa ham, unga qanchalar ulug’vor ism qo’yilsa ham hunarsiz el ichida obro’ topolmaydi. Hunar isi kelmagan so’zni aytma, deydi Kaykovus. Demak,

muallif soʻz aytmoqni ham hunar sifatida koʻrmoqda. Maʼlumki, hunar egallash oson emas. Biror hunarda kamolga yetish uchun ustoz topiladi, sabr-toqat bilan undan hunar sirlari oʻrganiladi, mashaqqat chekiladi. Barcha hunardan koʻra soʻz hunari yaxshiroqdir, deydi muallif. Til tarbiyasi oʻzimizga bogʻliq, uni yaxshi gapga oʻrgatsak yaxshi gapni, yomon gapga oʻrgatsak yomon gapni soʻzlaydi. Yaxshilik qilsang yaxshilik qaytganiday, yaxshi gap eshitish uchun oʻzimiz ham yaxshi gap aytishimiz kerak. Ammo nonkoʻr kishiga yaxshilik qilganning foydasi yoʻq, soʻzimizga quloq solmaydigan kishiga soʻz aytmoq ham shunday. Quloq solmagan kishiga va soʻralmagan joyda nasihat qilishdan tiyilish kerak. Shuning bilan birga, yaxshi soʻz aytishning oʻzi kifoya qilmaydi, yaxshi soʻzni ham oʻz oʻrnida ishlatish kerak. Nooʻrin joyda aytilgan yaxshi soʻz quloqqa yomon eshitiladi.

Kaykovus oʻgʻliga yaxshi kishilar bilan hamsuhbat boʻlishni tayinlaydi. Ayniqsa, suxandon kishilarni alohida hurmat-izzat qil, deb uqtiradi. Asarning yettinchi bobida suxandonlik ila baland martabali boʻlish haqida soʻz yuritadi.

Suxandonlik shunday kasbki, uni mukammal egallagan odam yolgʻoniga ham ishontirishi mumkin. Misol uchun, sofistlarning koʻpi mohir notiq boʻlib, ular bahsda gʻalaba qilish uchun yolgʻondan ham qaytishmasdi. Kaykovus oʻgʻlini mana shundan qaytaradi, suxangoʻy boʻl, biroq durugʻgoʻy, yaʼni yolgʻonchi boʻlma deydi. Shuni alohida taʼkidlab oʻtish kerakki, garchi bu didaktik adabiyot boʻlsa-da Kaykovus realist edi. U farzandidan komillikni talab qilmasdi, chunki bu imkonsiz ekanligini yaxshi bilardi. Kishi qachondir baribir yolgʻon gapirishga majbur boʻladi. Zero u davrlarda kishining bir soʻzi oʻzining, yaqinlarining hayot-mamotini hal qilishi mumkin edi. Shu bois Kaykovus rostgoʻylik bilan nom qozonish kerakligini aytadi, mana shunda zarurat tugʻilganida kishining yolgʻoniga ham ishonishadi. Maydachuyda masalalarda yolgʻon soʻzlagan odamning muhim masaladagi rost soʻziga ishonmay qolishlari ehtimoli yuqori. Hayoti mobaynida imkon qadar yolgʻon soʻz aytishdan qochgan odam esa oʻrni kelganda yolgʻoniga ham barchani ishontira oladi, chunki rostgoʻylik bilan nom qozongan odamdan hech kim gumonsiramaydi.

Shuningdek, yolgʻonga oʻxshagan rostni aytma, deydi. Garchi bu haqiqat boʻlsa ham, agarda aql bovar qilmasga oʻxshasa, odamlarni ishontitish uchun dalil-isbot

talab qilsa bunday soʻzni aytmagan maʼqul. Yolgʻon gapirib yolgʻonchiga chiqish balki alam qilmas, biroq rost gapira turib yolgʻonchiga chiqish odamga alam qiladi. Shunday ekan, yolgʻonga oʻxshagan rostni aytishdan tiyilish kerak.

Odamning ham, soʻzning ham toʻrt navi bor, deydi Kaykovus. Birinchisi, biladi va bilishini biladi, bu olim, unga ergashish kerak. Ikkinchisi, bilmaydi va bilmasligini biladi, bu qobil, unga oʻrgatish kerak. Uchinchisi, biladi va bilishini bilmaydi, bu gʻofil, uni uygʻotish kerak. Toʻrtinchisi, bilmaydi va bilmasligini ham bilmaydi, bu johil, undan qochish kerak. Bu odamlarning toʻrt navi. Endi soʻzning toʻrt naviga toʻxtalamiz. Birinchisi, bilinmaydigan va aytilmaydigan. Ikkinchisi, bilinadigan va aytiladigan. Uchinchisi, bilinadiyu, bilish shart emas, aytsa boʻladi. Toʻrtinchisi, bilinadi, lekin aytilmaydi. Bilinadigan va aytilmaydigan soʻz kishining boshiga koʻp balo olib kelishi mumkin. Soʻzlarning eng aʼlosi bilinadigan va aytiladiganidir. Har bir soʻzning ikki yuzi bor, yuz bu uning namoyon boʻlish shakli. Odamlarga gapirganda soʻzning yaxshi yuzini koʻrsatish kerak. Shunda kishi soʻzi ila baland martabaga erishadi. Horun ar-Rashid tush koʻradi. Tushining taʼbirini biridan soʻraydi. “Barcha qarindoshlaring oʻlib, yolgʻiz oʻzing qolasan” deydi birinchi taʼbirchi. Noxush xabardan dargʻazab boʻlgan xalifa taʼbirchini kaltaklashni buyuradi va boshqa birini chaqirtiradi. “Sen barcha qarindoshlaringdan uzoq umr koʻrasan” deydi u. “Aqlli kishi soʻzni shundoq yetkazadi” deydi Horun ar-Rashid va taʼbirchini mukofotlaydi.

Kishi chiroyli soʻzlash bilan birga, aytgan soʻzining maʼnosini ham chuqur bilishi kerak. Maʼnoni bilmay turib soʻz aytgan kishi toʻtiqushga oʻxshaydi. Mohir notiq neki desa xalqqa maʼqul boʻladi. Kerakli soʻzni oʻrnida aytish kerak, vaqtni zoye, donishmandlikni uvol qilmaslik kerak. Bilgan sohada gapirish, bilmagan sohada jim turish kerak.

Koʻpchilikning oldida bir kishining qulogʻiga soʻz aytmalik kerak. Bu yaxshi soʻz boʻlsa ham boshqalarda yomon gumon paydo qiladi. Koʻpchilik oldida shunday soʻz aytish kerakki, yana kimdir oʻz-oʻzidan bunga guvohlik bersin. Sovuq soʻzdan qochish kerak, sovuq soʻz urugʻga oʻxshaydi, undan dushmanlik oʻsib chiqadi. Soʻz aytganda, tinglovchining darajasini hisobga olish kerak. Olimga olimday, omiga

omiday soʻz aytish kerak. Olimga aytiladigan soʻzni omiga aytangiz yolgʻonchiga va hatto osiyga chiqishingiz mumkin. Xoslar tushunadigan soʻz avomga ogʻirlik qiladi, ming bir dalil bilan ham ularni ishontirib boʻlmaydi.

Kishi gapirganda doim ilmini aslidagidan kamroq qilib koʻrsatgani maʼqul. Ilmini kamroq koʻrsatib, bir yangi gap aytsa kishi dono va kamtar boʻlib chiqadi. Oʻzini bilagʻon koʻrsatib biror narsani bilmay qolsa kishi nodon va manmanga chiqadi.

Kishi oʻzini taʼrifu tavsif qilishdan qochishi kerak. Odam oʻzi haqida gapirsa yo yomonlashi, yo maqtashi kerak. Yomonlasa sirini xalqqa ochgan boʻladi, maqtasa manmanga chiqadi. Oʻzini maqtagan odamning gapi jiddiy olinmaydi.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, Kaykovus ogʻzimizdan chiqadigan har bir soʻzga diqqat qilishimiz kerakligini aytadi. Bugun oʻylamay aytgan, ahamiyatsiz tuyulgan bir soʻzimiz aylanib kelib boshimizga balo boʻlishi hech gap emas. Kishining martabasini uning soʻzi belgilaydi. “Qobusnoma” asari bu borada munosib qoʻllanma vazifasini bajara oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Kaykovus “Qobusnoma”. – “Oʻqituvchi” nashriyot matbaa ijodiy uyi; Toshkent 2019
2. Oʻzbekiston Milliy ensiklopediyasi. – Oʻzbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti 2000-20005